

“DEVONU LUG‘OTIT TURK”DA IFODALANGAN UST KIYIM
NOMALARINING HOZIRGI TURKIY TILLARGA MUNOSABATI

Hamdulla Dadaboyev

filol.f.d., professor, ToshDO‘TAU

Annotatsiya “Devonu lug‘otit turk” so‘z boyligida Qoraxoniylar saltanatida yashagan turkiy urug‘lar jonli so‘zlashuv nutqi hamda ilk eski turkiy adabiy tilda qo‘llanishda bo‘lgan maishiy leksikaga salmoqli o‘rin ajratilgan. Ushbu maqolada qardosh turkiy tillar maishiy leksikasining mavzuiy guruhlaridan biri ust kiyim nomlarini anglatuvchi so‘zlarning shakllanish va rivojlanish bosqichlarini belgilashda Mahmud Koshg‘ariyning ulkan mehnati tufayli yuzaga chiqqan qomusiy asarning o‘rniga diqqat qaratilgan.

Kalit so‘zlar: integral sema, eski turkiy til, affiks, kiyim turlari, xususiy ma‘no, mutlaq sinonim, Turfon matnlari.

Shuni alohida qayd etish lozimki, “kiyim” integral semasi Mahmud Koshg‘ariy lug‘atida *kez*=“kiymoq” fe‘lidan hosil qilingan *kezgū* yasamasi bilan ifodalangan (I, 405). Shu o‘rinda, ushbu leksemaning, dastlab qadimgi turkiy tilga oid Turfon matnlarida “kiyim” ma‘nosini bildirgan *kedgū tonanğu* juft so‘zi tarkibida (DTS, 293), shuningdek, Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” asari tilida ham ishlatilganini (DTS, 294) e‘tirof etish kerak bo‘ladi. Ayni chog‘da, hozirgi o‘zbek tilida faol ishlatilayotgan *kiyim* so‘zining *kedim*, *kezim*, *keyim* fonetik shakllari Yusuf Xos Hojib pandnomasi hamda Ahmad Yugnakiyning “Hibat ul-haqoyiq” asarida qo‘llangani (DTS, 293-295), ammo “Devon”da aks etmaganini ta‘kidlash kerak. XIII-XIV asr eski turkiy til obidalari tilida *kezim* leksemasi keng ishlatilgan. Chunonchi, uni “Qisasi Rabg‘uziy” (79r3), Xorazm manbalari (SUYa,I, 575) matnida uchratish mumkin. Shu o‘rinda, XIV asrning boshlaridan mazkur leksemaning *keyim//kiyim* fonetik shakli faollashgani natijasi o‘laroq o‘z o‘rnini keyingi shaklga bo‘shatib berish tendensiyasini Rabg‘uziy asarida *keyim//kiyim* (93v4; 118v14) “At-tuhfa”da *kiymäk* “kiyim, kechak” (31a11) qo‘llangani bilan izohlash mumkin. “Tarjumon” matnida yuqorida

keltirilgan leksema mavjud emas. Ayni paytda, ushbu obidada *ton* soʻzining “umuman kiyim-kechak” maʼnosini ifodalashi taʼkidlangan (20v5).

Eski oʻzbek tili, xususan, Alisher Navoiy asarlarida *keʒgʻy* asosida shakllangan *kiygʻulʻuk* yasamasi “kiyim, libos”ni bildirgan (ANATIL, II,113). Hozirgi oʻzbek tilida *kiyim* leksemasi “badanni va tana aʼzolarini berkitish, yopish uchun kiyiladigan, asosan mato va teridan tikib tayyorlanadigan narsalarning umumiy nomi” (OʻTIL, I, 385) ni ifodalaydi. Hozirgi turk tilida qayd etilgan semema *giyecek* va *giyim* yasamalari bilan anglashilmoqda (TRSl, 340). E.Sevortyan lugʻatida *ked=*, *keʒ=* feʼli zaminida yuzaga chiqqan yasamalarning asosan uch affiks bilan qardosh turkiy tillarda qoʻllanishi aytilgan: 1) **-(i)m:** *gey-im* turkman, ozarbayjon, *giyim* turk, qoʻmiq, *gi:m* gagauz, *keyim* lobnor, *kiyim* qirgʻiz, qoraqalpoq, oʻzbek, uygʻur, oltoy, *kiim* qozoq, tatar, *kıyım* boshqird; 2) **qi-ki-gü:** *kezgi* sarigʻuygʻur, *kezgu* sarikuygur; 3) **-i+si** (egalik qoʻshimchasi) –*geyisi*, *geysi* turk, *gi: si* gagauz va h.k. (ESTYa, III, 13-14). Hozirgi qozoq tilida *kiim* leksemasi “odam ustiga kiyishga moʻljallab tikilgan buyumlarning umumiy nomi” sememasi bilan *kiim-keşek* juft soʻzining sinonimi hisoblanadi¹.

Keʒ= “kiymoq” feʼlidan **-t** affiksi bilan yasalgan *keʒūt* leksemasi Mahmud Koshgʻariy tomonidan “kiyiladigan kiyim” tarzida izohlanib, koʻpincha bu soʻzning toʻyda kelin va kuyov yaqinlariga hurmat yuzasidan kiydiriladigan toʻnga nisbatan aytilishi alohida qaydlangan (I, 338-339). “Qutadgʻu bilig” matnida ushbu yasama “toʻn” maʼnosida qoʻllangan (DTS, 294). Hozirgi oʻzbek millati vakillari toʻylarida kelin yoki kuyov tomon yaqinlariga hurmat yuzasidan kiydiriladigan ust kiyim *toʻn* yoki *chopon* soʻzlari bilan ataladi.

Eski oʻzbek adabiy tili, jumladan, Alisher Navoiy va Zahiruddin Muhammad Bobur asarlarida faol ishlatilgan hamda “sovut, zirh” maʼnosini anglatgan *kejim//keçim* terminining kelib chiqish nuqtai nazidan *ked= keʒ=* “kiymoq,

¹ Қазақ тілінің синонимдер сөздігі. Алматы, 2005. –Б.305.

yopmoq” fe’lidan yasalganiga yana bir bor diqqatni qaratish zarur².

Mahmud Koshg‘ariy lug‘atida Qoraxoniylar davrida muayyan jins yoki tabaqa vakillariga mo‘ljallab tikilgan kiyim turlari haqida ham qimmatli ma’lumotlarni keltirgan. Chunonchi, o‘g‘uz tilida xotinlarning yangi yo‘q ust kiyimi *terinčäk* leksemasi bilan ifodalanishi bayon etilgan (I, 467). Bizningcha, mazkur maishiy ma’noli so‘z **-čäk** affiksi asosida shakllangan.

Qadimgi turkiy tilda “kalta ichki kiyim” ma’nosi *čekrāk* derivati bilan anglashilgan (DTS, 143). Lug‘atshunos “qullar kiyadigan va jundan to‘qilgan bir xil kiyim”ning *čekrāk qapa* birikmasi bilan ifodalanishini e’tirof etgan. (I, 442).

Hozirgi turk tilida “ayollar yelkaga tashlab yuradigan yengil kiyim, yopqich” ma’nosida qo‘llanayotgan *kap* so‘zining (TRSL, 508) yuqorida kuzatilgan birikma tarkibidagi *qapa* leksemasiga aloqasi borligi aniq. Kezi kelganda, yana bir mulohazani o‘rtaga tashlash maqsadga molik. XIV asr Xorazm obidalari til xususiyatlarini chuqur tadqiq etgan E.Fozilov Sayfi Saroyining “Guliston bit turkiy” asarida “kiyim” ma’nosida ishlatilgan *qabà* (قبا) leksemasini tojikcha-forscha qatlam sirasiga kiritgan va ayni chog‘da, “Arab filologi turk tili haqida” asarida “ust kiyim” ma’nosidagi *qaba* so‘zining mavjudligini ta’kidlaydi (SUYa, II,574). Eski o‘zbek tili, xususan, Alisher Navoiy nazmida *qabà* so‘zining “erkaklarning uzun ust kiyimi (jubba ostidan kiyiladi) ifodalanishi va uning arab tilidan o‘zlashganligi belgilangan (ANATIL, IV, 11).

“Tojik tili lug‘ati”da *qabo* leksemasining arab tiliga xosligi va mumtoz tojik-fors obidalari tilida” erkaklarning ust kiyimi” ma’nosini anglatgani qayd etilgan³.

Turfon matnlarida *kedgū tonanğu*, “Hibat ul-haqoyiq”da *kedim ton*, uyg‘ur yuridik hujjatlarida *ton kedim* juft so‘zlarining umum “kiyim” ma’nosida ishlatilishi har ikki so‘zning moziyda mutlaq sinonim bo‘lganligini bildiradi. *Ton* leksemasining “Devon”da “kiyim” ma’nosida 62 marta ishlatilishi, uning eski

² Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и межтюркские основы на буквы «В», «Г» и «Д». М.: Наука, 1980. -С. 13

³ Фарҳанги забони тоҷикӣ. II. М., 1969. –Б.660

turkiy tilda qay darajada faol bo'lganligini dalillaydi. Mazkur leksemaning shuningdek, “to‘n, chopon” differensial ma‘noni ifodalashiga oid ashyoviy misollar “Devon”da kuzatiladi: *Ol tonuĝ iĉlädi*- u to‘nga astar qildi (I, 282). Qoraxoniylar davri eski turkiy tilda tonning integral ma‘nosi yetakchilik qilganligini *tonan*= “kiyinmoq”, *tonat*= “kiyintirmoq”, *tonĉi* “tikuvchi” singari leksemalar misolida e’tirof etish o‘rinli.

Mahmud Koshg‘ariy “to‘n, ust kiyim”ning shakli-shamoyili, holatini baholashda *ton* so‘zini boshqa turkum so‘zlar, ayniqsa, belgi-sifat va harakatni ifodalovchi leksemalar bilan sintagmatik munosabatga kirishgan tarzini ham nazardan qochirmaydi. Chunonchi, *uluq ton* “eski to‘n” (I, 149), *eski ton* “eski to‘n” (I, 149), *qaqaĉ ton* “kir to‘n” (I, 340), *keĉ ton* “keng to‘n” (III, 370), *kök ton* “ko‘k rangli to‘n” (III, 146), *qaldurĝa ton* “shaldiroq to‘n” (III, 446) shular sirasidandir. ifodalagan va h.k. XIII-XIV asr turkiy til yodgorliklarida *ton* so‘zi “ust-kiyim, ust-bosh, libos” ma‘nosini anglatganini “Qisasi Rabg‘uziy” (12r1), “At-tuhfa” (10a3), “Guliston bit turkiy” (20b4), “Nahj ul-farodis” (62b9), “Xusrav va Shirin” (92b12) matnida ko‘rish mumkin. “Tarjumon” muallifi *ton* leksemasini “barcha kiyim-kechaklar” tarzida izohlagan (20b5). Eski o‘zbek tili manbalarida ham *ton* aksariyat “kiyim, sarpo, libos”ni anglatishda davom etgan. Hozirgi o‘zbek tilida “oldi ochiq uzun ustki milliy kiyim” sememasi *to‘n* leksemasi yordamida ifodalanadi (O‘TIL, II, 249). Hozirgi turk tilida *don* so‘zi “har qanday kiyim” umumiy ma‘nosi qatori, “ishton” xususiy semasini ham anglatadi. Qozoq, qoraqalpoq, no‘g‘ay tillarida *ton* “po‘stin”ni bildiradi. Sh.Usmonovanning fikricha, tahlil etilayotgan leksema turkiy tillarga tungus-manjur tillardan o‘zlashgan⁴.

“Devon”da *ton* so‘zi “tashqari” ma‘nosini bildirgan *taš* leksemasi bilan birikib, *taš ton* birikmasini yuzaga chiqargan va “tashqaridan kiyiladigan to‘n, ustki to‘n”ni ifodalagan (III,166). Boshqa eski turkiy til manbalarida bu leksema kuzatilmaydi.

“Kalta paxtali to‘n” sememasi lug‘atda *jeŋšü* leksemasi bilan ifodalangan

⁴ Усмонова Ш. Олтой тилларида муштарак маиший лексика. Тошкент: Фан, 2010. -Б. 129-131.

(III, 388). “Qadimgi turkiy lug‘at”da bu so‘z *čeňšũ* fonetik shaklida “kurtka” tarzida izohlangan (DTS, 144). Boshqa eski turkiy til yodgorliklarida kuzatilmagan ushbu so‘zning kelib chiqishi xususida biror mulohaza yuritish, hozircha, amri mahol. Shu bois tekshirilayotgan leksemaning xusuiy ma‘no kasb etganligi, ya‘ni aynan kalta paxtali to‘nni ifodalaganini qayd etish bilan kifoyalanish mumkin.

Lug‘atda “yaxtak, bir qavatli ustki to‘n, partuq” ma‘nosi *partu* leksemasi yordamida ifodalangan (I, 393). “Qadimgi turkiy lug‘at”da mazkur so‘zning “kalta ust kiyim (kurtka) ma‘nosida “Devon”ning faksimilesida mavjud *bertũ* leksemasiga ma‘lum darajada aloqadorligi ko‘rsatilgan (DTS,396). “Devon”ni nashr etgan S.Mutallibov *partu* so‘zi xususida mulohaza yuritib, Shayx Sulaymon Buxoriyning “Lug‘ati chig‘atoyi va turki usmoniy” lug‘atida *partuq* so‘zining borligi, uning “orqasi bog‘ichlik, ish va ovqat mahalida tutiladigan *partuq* so‘zi kabi” ekanligini ta‘kidlaydi (I, 393).

“O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da *fartuk* leksemasining rus tili orqali nemis tilidan kirib kelgani hamda, odatda kiyimni iflos qilmaslik uchun libos ustidan kiyiladigan yoki belga bog‘lab olinadigan ish kiyimi, etak, peshbandni anglatishi ta‘kidlangan (O‘TIL,II,296). *Partu//bertũ* so‘zlarining ilk eski turkiy tilda qo‘llanishda bo‘lganligi rus tilidagi *fartuk* so‘zi etimologiyasiga boshqacharoq yondashish kerakligini ko‘rsatadi.

To‘nning yana bir navi, ya‘ni “ikki yengi qisqa to‘n” *qulaq ton* birikmasi bilan ifodalangan (I, 365). Qisqa yenglarining to‘nning ikki tomondan osilib turishi tashqaridan qaraganda quloqni eslatgani sababli ular jonzot a‘zolariga tashbeh qilingani ehtimoldan xoli emas. Shu o‘rinda, XIV asr eski turkiy tilning noyob obidasi “Qisasi Rabg‘uziy” matnida to‘nning turlarini ifodalovchi so‘zlarning qo‘llanilganiga diqqat qaratish maqsadga muvofiq. Zero, payg‘ambarlar tarixiga oid ushbu asarda ishlatilgan leksik birliklarning aksariyati XI-XII asr manbalarida bor. Bizningcha, qissada qayd etilgan quyidagi leksik birliklar ilk eski turkiy til uchun begona bo‘lmagan.

Ton tub so‘zining nafaqat erkaklar, balki ayollar ust kiyimini anglatganini

asardagi mana bu faktik material tasdiqlaydi: ...*Atika tonin pàra-pàra qilib bihuš boldi* (188v12). *Ton* so‘zi *ariğ* “toza; yangi” hamda *opraq* “uvada; eski” leksemalari bilan sintagmatik munosabatga kirishib, *ariğ ton* “yangi to‘n” hamda *opraq ton* “uvada ust kiyim” birikmalarini yuzaga chiqargan: *Mubašširağa aydilar: Bu yetimni opraq tonlar birlä-oq tutğil, ariğ tonlar kiyidürmägil* (Qisasi Rabg‘uziy, 188r12). Qissada hikoya qilinayotgan voqeadan *ariğ ton* o‘ziga to‘q, mol-mulki bor shaxslar kiyadigan ust kiyimni, *opraq ton* esa asosan yetim-yesirlar, yo‘qsillar, bechoralar choponini nomlaganini bilib olish mumkin. Qissa matnida nafis Misr matosidan tikilgan ust kiyim, choponning “Daqq=i Misriy” izofasi bilan atalishi ko‘zga tashlanadi: *Makkaliklär közindin yïraq boldi ersä teväçilär tonin çiqarib “Daqq=i Misriy” atliğ ton kiydürgil* (1885). Jumlada ishlatilgan *teväçilär toni* relyativ izofasi savdo karvonining asosiy ulovi hisoblangan tuyalarni yetaklab boruvchi tuyakashlar kiyadigan ust kiyim, to‘nni ifodalamoqda. Har ikki izofali birikma mazmun-mohiyatan jamiyat a‘zolarining ijtimoiy hayotdagi mavqei, tutgan o‘rnini belgilashda o‘ziga xos mezon vazifasini o‘tagan deyish mumkin.

Garchi *ton* leksemasi alohida ishlatilgan o‘rinlarda umum ma‘noni anglatse-da, lekin *yigitlär* va *qizlar* so‘zlari bilan valentlik munosabatida xususiy, ya‘ni differensial “yigitlar kiyadigan to‘n” va “qizlar ust kiyimi” ma‘nolarini ifodalash uchun xizmat qilgan: *Tört yüz qul oğlanlar qizlar tonin kiyib, yana tört yüz qiz oğlanlar yigitlär tonin kiyib ... erdilär* (Qisasi Rabg‘uziy, 124v6). *Ton* so‘zining “urush , jang” ma‘nosidagi *sançış* leksemasi bilan birikib, “zirh, sovut” sememasini anglatishiga doir hodisa ham Rabg‘uziy asari matnida kuzatiladi: *Luqmàn bildikim, sançış toni turur* (136v16). E‘tirof etish joizki, hukmdorlar uchun qimmatbaho toshlar, oltin va kumush iplar bilan murassa‘ qilingan maxsus ust kiyimlar *pàdšàhàna ton* birikmasi bilan atalgani Rabg‘uziy tomonidan ta‘kidlangan: *Tört miñ qulğa pàdšàhàna tonlar kiydürüb...* (QR, 148v11).

“Devon”da “kiyim, to‘n” ma‘nosini ifodalash, shuningdek *qaftan* leksemasi zimmasida bo‘lganligi ham qayd etilgan: *Ol qaftaniğ qurladi* U to‘nga belbog‘ olib, uni to‘n ustidan bog‘ladi (III, 313). *Qap*= “qoplamoq, o‘ramoq” fe‘liga *ton*

“kiyim” soʻzini qoʻshishdan yuzaga chiqqan leksema “Tarjumon” matnida *qapton* fonetik shaklida qoʻllangan (19v7). Boshqa eski turkiy til obidalarida mazkur soʻz koʻzga tashlanmaydi. Alisher Navoiy asarlari soʻz boyligi tarkibida “sovut ostidan kiyiladigan toʻn, kaftan” sememasi *xaftan* leksemasi bilan anglashilgan:

Sinànlar sariğ rang qalqan daği

Kejimplär sariğ jins xaftan daği (ANATIL, III, 388).

“Mahbub ul-qulub” asarida qayd etilgan quyidagi ashyoviy misolda *xaftan* soʻzining “qimmatbaho toʻn” maʼnosini ifodalaganini koʻramiz: *Eski çapan bilä färiğ tufrağda olturmaq yaxširaqkim zarbàft xaftan kiyib biräv alida turmaq* (ANATIL, III, 388). Tahlil etilayotgan leksema hozirgi qardosh turkiy tillarda keng qoʻllanishda qolmoqda. Chunonchi, turk tilida *kaftan* “hashamatli ustki kiyim”, tatar, boshqird tillarida *kaftan* “kaftan, chakmon”, ozarbayjon tilida *qaftan*, chuvash, noʻgʻay, qarachay-bolqor tilida *kaptal* “kaftan, chakmon”ni bildiradi⁵.

Shu oʻrinda, hozirgi rus tilida *kaftan* oʻzlashmasining “kaftan, chakmon” maʼnosida faol ishlatilishini eslab oʻtish joiz (RUSI, I, 428).

Ust kiyimlar qanday material-matodan tikilgani, qaysi mavsumga moʻljallab tayyorlangani jihatidan ham rang-barang boʻlgan. Ularning nomlarini ifodalash uchun turfa leksemalardan foydalanilgan.

Hozirgi toʻnchilik sanoatida yalang qavat toʻn va paxtali toʻn oʻzaro farqlanadi. Mahmud Koshgʻariy davrida ham toʻnchilikda paxta tolasidan keng istifoda etilganini “Devon”da izohlangan bir nechta leksema misolida kuzatish mumkin. Chunonchi, “paxtali toʻn” maʼnosidagi *yalma* soʻzining maʼnosiga lugʻat muallifi alohida toʻxtalib “paxtali toʻn” tarzida izohlar ekan, bu leksemaning fors tilida *yalma*, arab tilida *yalmaq* shaklida qoʻllanishini eʼtirof etadi. Ayni chogʻda, *yalma* soʻzini hech kim turklar forslardan oʻzlashtirgan, deb daʼvo qilaolmasligini, zero, bu leksema eng chekka, qor va yomgʻir koʻp yogʻadigan yurtlarda yashovchi, boshqa xalqlardan koʻra bu xil yomgʻir yopinchigʻiga muhtoj xalqlar tilida ishlatilishini bayon etgan (III, 41-42). Garchi Mahmud Koshgʻariy tahlil

⁵ Усмонова Ш. Олтой тилларида муштарак маиший лексика. Тошкент: Фан. 2010. –Б. 218.

etilayotgan soʻzni yuqoridagi maʼnoda izohlagan boʻlsa-da, keyingi bayondan uning “yomgʻirpoʻsh”ni anglatishi ayonlashiladi. *Yalma* soʻzining etimologiyasi hamda oltoy tillari uchun mushtarakligi haqida turkologiyada qator gʻoyalar ilgari surilganini⁶ hisobga olib, biz faqat uning ilk bor “Kultegin bitiktoshi” matnida kuzatilgani (DTS, 229), oʻzga eski turkiy til obidalarida qayd etilmasligini taʼkidlash bilan kifoyalanamiz.

“Devon”da *yalma* leksemasining sinonimi sifatida **yağ=** “yogʻmoq” feʼlidan **–qu** affiksi yordamida hosil qilingan *yağqu* soʻzining yengillatilgan *yaqu* fonetik shakli “yomgʻirpoʻsh” maʼnosida qoʻllanishda boʻlganligi taʼkidlangan (III, 31). J.Klauson keyingi fonetik shaklning **yağ=** feʼli asosida voqelanganini eʼtirof etgan⁷. **–ğū** affiksli yasamalar haqidagi Mahmud Koshgʻariy taʼlimotiga diqqat qaratilsa, qoʻshimchaning feʼllarga qoʻshilib, qurol otini yasashi, bu xususiyatning turkiy tillarning hammasiga ham umumiylikning zikr etilgani kuzatiladi. Shu oʻrinda, lugʻatshunosning yuqorida keltirilgan ikki leksema ifodalagan narsa-buyumning qanday material-matodan tayyorlanishi xususida maʼlumot keltirmagani va oʻz navbatida, *keyük* (*key=* “kiymoq”) motivlangan leksemaning “namat va kigizlardan qilingan yomgʻir yopinchiqʻi” maʼnosini ifodalashi, ushbu soʻzning esa *ž* harfi (tovushini) *y* ga aylantiruvchilar tiliga xosligi haqidagi mulohazasi muhim ilmiy ahamiyatga molikdir. *ž* harfi (tovushi) bilan aytiladigan soʻzlarning *y* harfi (tovushi) bilan almashinishining qaysi tillarga xosligi borasidagi savolga lugʻatnavisning mana bu taʼkidini keltiramiz: chigillarda *ž* bilan aytiladigan soʻzlar *yagʻmo*, *tuxsi*, *oʻgʻuz* va Chinga qadar choʻzilgan yerlarda yashovchi baʼzi argʻularda *y* bilan almashadi (I, 68). Turkiylar hayotida alohida mavqega ega kigiz va namatning nafaqat toʻshama buyum, shuningdek, yomgʻirpoʻsh, yopinchiq tayyorlashda ham xomashyo vazifasini oʻtaganini lugʻatdagi quyidagi misoldan bilib olamiz:

Kedüklük kiziz – yomgʻirda yopinchiq qilish uchun tayyorlangan namat (I,

⁶ Шу муаллиф. Кўрсатилган манба. –Б.114-115.

⁷ Clauson J. An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-century Turkish –New York: Oxford Press. 1970. –p 898.

466). Yomg‘irpo‘sh, yopinchiq, ayniqsa, umrining katta qismini ochiq joy, yaylovlarda o‘tkazadigan cho‘ponlar turmush tarzida alohida ahamiyat kasb etgan. Seryog‘in kezlarda cho‘ponlar yomg‘ir va qordan saqlanish maqsadida kiyadigan yomg‘irpo‘sh “yopmoq, berkitmoq” ma’nosidagi *yap*= fe’li asosida shakllangan *yaptač* motivlangan leksemasi bilan ifodalangan (I, 45). Eski o‘zbek adabiy tilida “yomg‘irda kiyiladigan jun chakmon” sememasi *kepänäk* yasamasi bilan ifodalangan (ВД,II,413). Hozirgi qozoq tilida *kebenek* leksemasi “qishda cho‘ponlar kiyadigan kigiz chakmon”ni, turk tilida *kepenek* “cho‘ponlar kiyadigan choksiz, yengsiz kigiz kiyim”ni anglatadi⁸.

Ma’lumki, “ayollar begona erkaklarga ochiq ko‘rinmaslik uchun boshiga yopinib yuradigan soxta yengil to‘nsimon uzun yoping‘ich” sememsi o‘zbek tilida arab tilidan o‘zlashgan *paranji* leksemasi bilan anlashiladi (O‘TIL, II, 572). “Devon”da “kelin ko‘chganda, yurganda begonalardan yashirinish uchun yopinadigan narsa” ma’nosi *didäk* so‘zi bilan ifodalangan (I, 387). O‘zga eski turkiy til obidalarida bu leksema kuzatilmaydi.

Lug‘atda “yopmoq, berkitmoq, to‘smoq” ma’nosidagi *köši*= fe’lidan hosil qilingan *köšik* derivatining “yopish, bekitish” ma’nosi qatori, “yopinchiq”ni ham ifodalashi xususida qayd mavjud (I, 387). Yusuf Xos Hojib bu leksemani “himoya, pana joy” ma’nosida qo‘llagan (DTS, 319). Shu o‘rinda, qadimgi turkiy til obidasi “Oltun yoruq”da “yopinchiq” ma’nosining *köšätri* yasamasi bilan anglashilganini ta’kidlash lozim (DTS,319). Mahmud Koshg‘ariy asarida *köšigä* “kichik, yengil soya” (III, 189) köshiklig‘ yər “soyali yer” (I, 466), *köšün*= 1. “soyaga o‘tmoq, 2. bekinmoq” so‘zlarining izohlaridan kelib chiqib, *köšik* leksemasi “quyosh nuridan, taftidan saqlash maqsadida foydalaniladigan yopinchiq”ni bildirgan, degan xulosaga kelish o‘rinli. Hozirgi qardosh turkiy tillarda tahlil etilayotgan leksema qo‘llanmaydi. Ta’kidlash lozimki, moziyda ishlatilgan so‘zlarning muayyan qismi iste’moldan chiqib ketgan bo‘lsa-da, lekin ular ifodalagan ma’noga yaqin sememani anglatuvchi ba’zi so‘zlar kunimizgacha yetib kelgan. XV asr obidalari

⁸ Қаранг: Усмонова Ш. Олтой тилларида муштарак маиший лексика. Тошкент: Фан. 2010. –Б.117-119.

tilida ilk bor kuzatilgan (At-tuhfa, 29a6; SUY, I, 634; Rabg‘uziy, 141v9) hamda “baland, bahavo qilib solingan yengil imorat” sememasini bildiruvchi *kōšk* leksemasi hozirgi turk tili (TRSl, 568) va hozirgi o‘zbek tilida (O‘TIL, I, 424) faol qo‘llanmoqda. “Turkcha-ruscha lug‘at”da ushbu so‘zning asl turkiy qatlamga xosligi ko‘rsatilgan. “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da *ko‘shk* forsha-tojikcha o‘zlashma tarzida keltirilgan. Bizningcha, ushbu leksema yuqorida zikr etilgan *kōši*= fe’li asosida yasalgan va uni sof turkiy so‘z sifatida baholash to‘g‘ri. Turkiyshunoslikda turkiy tillardagi *kōšik* so‘zining mo‘g‘ulcha *kōsige*< *kōsi*< *kusu* “qayin” va +**ge** qo‘shimchasidan yasalgan, degan mulohaza ham yo‘q emas⁹.

Lug‘atshunosning guvohlik berishicha, qipchoq urug‘i vakillari yomg‘ir paytida kiyiladigan yopinchiq tayyorlashda paxta ipidan to‘qilgan uzun-uzun oq yo‘lli kiyimlikdan foydalanganlar. Bunday kiyimlik *kemäk* so‘zi bilan anglashilgan (I, 372). O‘zga eski turkiy til manbalarida bu yasama ishlatilgan emas.

“Tananing yuqori qismiga moslab tikilgan yalang qavat yupqa kiyim” sememasining hozirgi o‘zbek adabiy tilida *ko‘ylak* so‘zi bilan anglashilishi (O‘TIL, I, 412) ko‘pchilikka ma’lum. Lug‘atda ayni semema *kōnläk* fonetik shakldagi leksema bilan ifodalangan (III, 394). SH.Rahmatullayevning fikricha, o‘zbek tilida *η* undoshi *y* undoshiga almashgan, *ō* unlisining yumshoqlik belgisi yo‘qolgan: *kōnläk*>*kōyläk*> *koyläk*. O‘zbek tili shevalarida leksemaning *koynäk* tarzi ham uchraydi (O‘TEL, I, 223). So‘zning “Devon”da qayd etilgan fonetik shakli “Tarjumon” (19v8) va XIV asr Xorazm obidalarida (SUYa, I, 621) takrorlangan. “Qisasi Rabg‘uziy”da bu so‘z *kōnläk* shaklida taxminan o‘ttiz marta qo‘llangan (20 r1). “At-tuhfa” da *kōmläk* fonetik shaklining qipchoq tilida (29a1), *kōgläk* fonetik variantining esa boshqa turkiy tillarda qo‘llanishi ta’kidlangan (18b12). Hozirgi qardosh turkiy tillarda turli fonetik shakllarda “yupqa, yengil va yoqali kiyim”, “ustki kiyim”, “ichki kiyim”, “ayollarning ich ko‘ylagi”, “kitob jildi” singari ma’nolar kasb etayotgan *kōnläk* leksemasining etimologiyasini *kōnläk* “ko‘ylak”< “teridan tikilgan kiyim”< *kōn* “ishlangan teri” + **läk** tarzida keltirilishi

⁹ Шу муаллиф. Кўрсатилган манба –Б 110-111.

ilmiy haqiqatga yaqindir¹⁰. Hozirgi turk tilida kuzatilgan leksema *gömlek* fonetik shaklida to'rt ma'noda qo'llanishi bilan xarakterlanadi (TRSl, 344).

Ajdodlar chorvachilik bilan shug'ullanish natijasida hayvonlarning yungidan turli maqsadlar, jumladan, kiyim-kechak tayyorlashda unumli foydalanishgan. Ayniqsa, turfa kiyim turlarini tikishda tuya, qo'y va echki yungi qo'l kelgan. Mahmud Koshg'ariy ushbu jihatga ham alohida diqqat qaratgan hamda "tuya yoki qo'y yungidan tayyorlangan ust kiyim turi"ning *qars* so'zi bilan ifodalanishini ta'kidlagan (I,333). O'zga turkiy manbalar so'z boyligida mazkur leksema kuzatilmadi.

Hozirgi o'zbek tilida "ko'ylak ustidan, kostyum, kamzul ichidan kiyiladigan yengsiz va yoqasiz kalta va ixcham kiyim (asosan xotinlar kiyadi)" sememasi *nimcha* leksemasi bilan anglashiladi (O'TIL, I, 303). Qayd etilgan sememani ifodalash eski turkiy tilda "ortmoq, ziyoda bo'lmoq" ma'nosidagi *art*= fe'liga ot va sifat turkumga oid so'zlar yasovchi -(i)g' affiksining qo'shilishidan yuzaga kelgan *artiğ* derivati bilan ifodalangan (I,123). Mazkur so'z ham faqat Mahmud Koshg'ariy lug'atida berilgani bilan xarakterlidir.

Xullas, Turkologiya hamda qiyosiy-tarixiy tilshunoslik asoschisi Mahmud Koshg'ariyning mashhur ensiklopedik asari hozirgi qardosh turkiy tillar mayishi leksikasining shakkanishi borasidagi masalalarga oydinlik kiritishda tengsiz manba sanaladi.

SHARTLI QISQARTMALAR VA ADABIYOTLAR:

ANATIL – Алишер Навоий асарлари тилининг тзоҳли луғати. I-IV.-Тошкент: Фан, 1983-1985.

At-tuhfa – Изысканный дар тюркскому языку. Грамматический трактат XIV века на арабском языке. Введение, лексико-грамматический очерк, перевод, глоссарий, грамматический указатель Э.И.Фазылова и Т.М.Зияевой. - Ташкент: Фан, 1978.

BD-Будагов Л.З. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий.-Т. I-II.

¹⁰ Шу муаллиф. Кўрсатилган манба. –Б 132-133.

–СПб., 1869; 1871.

Devon – Махмуд Кошғарий. Девону луғотит турк. I-III. –Тошкент, 1960-1963.

DTS – Дренетюркский словарь.-Л., 1969.

ESTYa–Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских язқков.Т.І-ІІ. М., 1974, 1978.

O'TEL-Рахматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати. Т.І.-Тошкент: Университет, 2000

O'TIL – Ўзбек тилининг изоҳли луғати.-Т.І-ІІ. –М.: Русский язык, 1981.

Qisasi Rabg'uziy – Rabghuzi. Narrationes dde Prophetis Cod. Mus. Brit.ADD 7851.reproduced in Facsimile with an introction by K. Gronbech.-Copenhagen, 1984.

RUS1 – Русско-узбекский словарь. Т.І-ІІ.-Ташкент: Ўзбек совет энциклопедияси, 1983-1984.

SUYa –Фазылов Э.И. Староузбекский язык Хорезмийские памятники XIV века.- Т.І-ІІ.-Ташкент, 1966, 1971.

TRS1 – Турецко-русский словарь. 48000 слов.-М.: Русский язык, 1977.

